

УДК: 636.82.4.

АКСЕЛЕРАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ҚУЁНЛАРНИ ПУШТДОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

¹К.И.Хидиров, ²Ф.Б.Бахридинов, ³Д.Ш.Маманов, ⁴Б.С.Ураков,
¹ҚСГМ директори, ²к.х.ф.ф.д, ³ҚСГМ (PhD) докторанти, ⁴ҚСГМ илмий ходим
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860506>

Аннотация. Акселерация усулида қуёнларни кўпайтириши ҳозирги кунда саноат қуёнларини этиштиришининг энг замонавий ва самарали усули ҳисобланади. Ушбу ёндашувнинг моҳияти сунъий муҳитда қуёнларни оммавий боқиши соҳасидаги тадқиқотларига асосланади.

Калим сўзлар: она қуён, шароит, озиклантириши, урчитиши, қуён болалари, физиологик ҳолати, гематологик кўрсаткичлари, гўшт, ўсиши ва ривожланиши, оналик хусусиятлар, тана ўлчамлари, яшовчанлик.

Кириш

Республикамизда қуёнлар асосан гўшт учун боқилади. Қуён гўшти парҳезбоб ва тўйимлидир. Калорияси паст бўлишига қарамай мазкур гўшт организмга қувват беришда бошқа гўшتلардан фарқ қилмайди. Қуён гўшtidан тайёрланадиган шўрвани шифокор-диетологлар камқон, камқувват, озиб кетган кишиларга, туберкулёз, қабзиятдан қийналаётган, сурункали гастрит, ошқозонда кислота миқдори тушиб кетган, атеросклероз ва ошқозон-ичак фаолиятининг бузилишидан азият чекаётганларга тавсия этади. Қуён гўшtidа оксил юкори даражада, ёғ жуда кам бўлгани боис у товуқ, курка, қўй, мол гўшtlарига нисбатан шифобахш.

Акселерацион усулидан фойдаланган ҳолда қуёнларни саноат усулида кўпайтириши ҳозирги кунда Россия, Хитой, Германия, Украинада энг фойдали уй бизнесидан бири ҳисобланади. Қуёнлар икки она қуёнларга мўлжанланган ярим автоматик мини комплексларда парвариш қилинади. Улар қўллайдиган технология совуқ иқлимга мослаштирилган, бизнинг иссиқ иқлимизга мос эмас, чунки миникомплекслар ёпиқ ҳолда ишланган ва уларда микроиқлим яратиш назарда тутилмаган. Биз ишлаб чиқадиган технология усти ёпиқ атрофи очик (совуқ кунларда ёпилади) энгил конструкцияли қуёнхоналарда парвариш қилинади. Туғилган қуён болалари онаси тагида уч ой боқилади ва уларнинг тирик вазни бу даврда 3 кг ошади, яшовчанлиги юкори бўлади ва фермер хўжаликлари ва аҳоли хонадонларига соғлом насли қуён етказиб бериши имкони бўлади. Бу ўз навбатида қуёнлар импортини қамайтиради.

Қуёнлар бошқа қишлоқ хўжалик ҳайвонлардан юкори пуштдорлик кўрсатгига эга. Наслли қуёнлардан йил давомида ўртача 50-80 қуён болалар олинади, яъни 1 бош она қуёндан бир окролда 8-10 авлод олишга эришилади. Маҳаллий популяциядаги қуёнларда бу кўрсаткичлар камроқ бўлади, шунингдек уларнинг жуссаси кичикроқ, сутдорлиги ва маҳсулдорлиги паст, кеч етулувчан ва ўртача битта она қуёндан бир окролда 4-6 та бола олинади.

Шунинг учун тадқиқотларимизда «ProBioKorm» универсал озуқабоп қўшимчасини қуёнларнинг пуштдорлик кўрсаткичларига ва қуён болаларининг яшовчанлигига таъсири ўрганилди.

Урғочи қуёнларни 150 кунлик ёшида ва тирик вазни 3500 г кам бўлмаганида уруғлантириш режалаштирилган.

Жадвал маълумотиға кўра қочиришдан олдиғи тирик вазн тажриба гуруҳидағи урғочи қуёнларда назорат груҳи қуёнлардан 26 г юқори бўлган ва улар 150 кунлик ёшида сунъий уруғлантирилган. Назорат гуруҳидағи қуёнлар режалаштирилган қочириш вазниға 153 кунда етказилиб уруғлантирилган.

Гуруҳдағи қуёнларни сукроллик (буғозлик) даври муддати бир хил бўлмаган. Пробиотик исътемом қилган II гуруҳ қуёнларда бу жараён ўртача 1,3 кунға тенгдошларига нисбатан кам кечган.

1 расм. Қуёнчилик селекцияси ва генетика марказида Акселерацион технологиялар усулида мини фермалар

1-жадвал

Она қуёнларнинг пуштдорлик кўрсаткичлари, n=15

Кўрсаткичлар	I-гуруҳ	II-гуруҳ
Уруғлантириш олдидағи она қуёнларни тирик вазни, г	3505±14,2	3531±13,3
Уруғлантиришдағи она қуёнлар ёши, кун	153	150
Сукрол даври давомийлиғи, кун	30,6	29,3
Йил давомида 1 бош она қуёндан олинган бола, бош жами (4 та окрол)	19,2	20,8
ш.ж. тирик туғилган	15,2	19,3
ўлик туғилган	4	1,5
Ўртача 1 бош она қуёндан олинган тирик бола,бош	3,8	4,83
1 бош она қуёнларни сутдорлиғи, г	3138,0	4388,5

Она қуёнлардан йилига 4 та оқрол олинди. «ProBioKorm» пробиотикини қуёнлар рационга қушиб бериш олинган қуён болалари сонига ижобий таъсир кўрсатди. Ўртача 1 бош она қуёндан тажриба гуруҳида 8,3% бола кўп олинди, шунингдек, тирик туғилганлар 4,1 бош кўп ва ўлик туғилганлар 2,5 бошга кам бўлганлиги қузатилди.

Она қуёнларнинг сутдорлик хусусиятлари қуён болаларининг соғлом ўсиш ва ривожланиши, яшовчанлиги ва маҳсулдорлигига таъсир кўрсатади.

Бизнинг тадқиқотимизда пробиотик қабул қилган она қуёнларнинг сутдорлиги туғишдан кейинги 21 кунда назорат гуруҳига нисбатан 1250,5 г, ёки 39,9% кўп бўлган ва шу сабабли тажриба гуруҳидаги қуён болаларининг маҳсулдорлиги юқори кўрсаткичга эга.

Сунъий уруғлантириш қуёнчиликда замонавий ва оммабоп жараён бўлиб, фермер хўжалигининг хажмидан қатъий назар, қуён маҳсулотларини олишнинг узлуксиз жараёнини йўлга қўйишни ҳамда арзон нархларда юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришга имкон яратади ва қуёнчиликдан олинadиган умумий даромадни оширади.

REFERENCES

1. Хидиров К.И., Баҳриддинов Ф.Б., Асраев У.Н., Мансуров О.М., Маманов Д.Ш. “Аҳоли хонадонларида қуёнларга микроиқлим яратиш ва озиклантиришни ташкил қилиш бўйича” ТАВСИЯНОМА 2023
2. Хидиров К.И., Рузиев Р.И., Юлдашев Д.Қ. “Фермер хўжаликларида қуёнларни боқиш технологияси” номли мақола «Chorvachilik va naslchilik ishi» ж. №-4. Тошкент 2022 й.
3. Рузиев Р.И., К.И.Хидиров “Турли зотлардаги қуёнларнинг ўсиши, ривожланиши ва гўшт маҳсулдорлиги” Илм-фан тараққиётида замонавий методларнинг қўлланилиши мавзусидаги илмий онлайн конференция тўплами 2022 йил 27-июнь, 24-(06)-сон.
4. Хидиров К.И., Баҳриддинов Ф.Б. “Ранняя случка и продуктивность молодых самок” “Journal of new century innovation ” interanational interdisciplinary research journal. 22.06.2022
5. Хидиров К.И., Рузиев Р.И., Юлдашев Д.Қ. “Фермер хўжаликларида қуёнларни боқиш технологияси” номли мақола «Chorvachilik va naslchilik ishi» ж. №-4. Тошкент 2022 й.